

Облік та оподаткування

УДК 658

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15511765>

**Планування аудиту фінансової звітності: нормативна регламентація,
документальне оформлення та особливості в умовах цифрових
трансформацій**

Назаренко Інна Миколаївна

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування,
Сумський національний аграрний університет, м. Суми,
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0874-199X>

Прийнято: 17.04.2025 | Опубліковано: 29.04.2025

Анотація. Однією з визначальних передумов ефективного аудиту є його якісне планування, адже саме на етапі планування формуються підходи до оцінки аудиторських ризиків, визначаються цілі, обсяги та ресурси перевірки, а також розробляється стратегія та план аудиту.

Метою даної статті є дослідження теоретико-методологічних засад та практичних аспектів планування аудиту з урахуванням викликів, які пов'язані з цифровою трансформацією, а саме впливом автоматизації та технологій штучного інтелекту.

Проведення наукового дослідження базувалося на використанні наступних наукових методів: аналіз і синтез – при дослідженні особливостей інтерпретації терміну «планування»; діалектичний аналіз – для теоретичного узагальнення особливостей планування аудиту фінансової звітності, що розкрито у працях науковців; абстрактно-логічний аналіз – для формування логіко-структурної схеми дослідження, визначення мети, ідентифікації завдань

підготовки наукової статті; графічний метод – для візуалізації дослідницьких результатів, структурування інформації; SWOT-аналіз – для реалістичної оцінки доцільності застосування штучного інтелекту для планування аудиторської перевірки фінансової звітності.

За результатами дослідження було конкретизовано значення планування у процесі проведення аудиту; деталізовані ключові принципи планування аудиторської перевірки; охарактеризовано стратегію аудиту та завдання аудитора у процесі її розробки; узагальнено етапізацію процесу складання плану аудиту; охарактеризовані спеціалізовані програмні продукти, які забезпечують автоматизацію процесу планування аудиту фінансової звітності; проведено SWOT-аналіз використання штучного інтелекту для планування аудиту фінансової звітності.

Результати дослідження засвідчили, що якісне планування аудиту фінансової звітності є запорукою успішного проведення незалежної аудиторської перевірки. Високий рівень організації цього етапу безпосередньо впливає на здатність аудитора ідентифікувати аудиторський ризик, оптимально розподілити ресурси, встановити релевантні аудиторські процедури перевірки та дотримуватись принципів професійного скептицизму та об'єктивності. Інтеграція спеціалізованого програмного забезпечення та технологій штучного інтелекту виступає стратегічним напрямом підвищення якості аудиторського планування.

Ключові слова: *аудиторська перевірка, план аудиту, стратегія аудиту, штучний інтелект.*

Planning the audit of financial statements: regulation, documentation and specifics in the context of digital transformation

Inna Nazarenko

D. Sc. in Economics, professor, head of the accounting and taxation department,
Sumy National Agrarian University, Sumy,
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0874-199X>

***Abstract.** One of the key prerequisites for an effective audit is its high-quality planning, since it is at the planning stage that approaches to assessing audit risks are formed, the objectives, scope and resources of the audit are determined, and the audit strategy and plan are developed.*

The purpose of this article is to study the theoretical and methodological foundations and practical aspects of audit planning, taking into account the challenges associated with digital transformation, in particular, the impact of automation and artificial intelligence technologies.

The scientific research was based on the use of the following scientific methods: analysis and synthesis - in the study of the peculiarities of the interpretation of the term 'planning'; dialectical analysis - for theoretical generalisation of the peculiarities of planning the audit of financial statements, which are disclosed in the works of scientists; abstract and logical analysis - for the formation of a logical and structural scheme of the study, determination of the purpose, identification of tasks for preparing a scientific article; graphical method - visualisation of research results, structuring of information; SWOT analysis - for a realistic assessment of the feasibility of using artificial intelligence to plan the audit of financial statements.

The research results include specification of the importance of planning in the audit process; characterisation of the key principles of audit planning; description of the audit strategy and the auditor's tasks in the process of its development; generalisation of the stages of the audit plan preparation process; description of

specialised software products that automate the process of planning the audit of financial statements; and a SWOT analysis of the use of artificial intelligence for planning the audit of financial statements.

The results of the study showed that high-quality planning of the financial statements audit is the key to the successful conduct of an independent audit. The high level of organisation of this stage directly affects the auditor's ability to identify audit risk, allocate resources optimally, establish relevant audit procedures and adhere to the principles of professional scepticism and objectivity. The integration of specialised software and artificial intelligence technologies is a strategic direction for improving the quality of audit planning.

Keywords: *audit, audit plan, audit strategy, artificial intelligence.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації економіки, посилення конкуренції та ускладнення фінансово-господарських процесів питання достовірності фінансової звітності набуває особливої ваги. Фінансова звітність виступає ключовим джерелом інформації для власників бізнесу, керівників у процесі прийняття управлінських рішень. Відтак зростають вимоги до якості аудиторської перевірки, яка є важливим інструментом забезпечення прозорості та надійності фінансової інформації. Однією з визначальних передумов ефективного аудиту є його якісне планування. Саме на етапі планування формуються підходи до оцінки аудиторських ризиків, визначаються цілі, обсяги та необхідні ресурси перевірки, а також розробляється стратегія та план аудиту. Якісне планування аудиту фінансової звітності є не лише необхідною складовою професійної аудиторської практики, а й важливим чинником забезпечення довіри до результатів аудиту, зміцнення фінансової стабільності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання планування аудиту фінансової звітності досліджується як науковцями, так і професіоналами-практиками. Слушною є позиція Хартлі А, що якісно організоване планування

аудиторської перевірки забезпечує чітке стратегічне спрямування дій аудиторської групи, сприяючи концентрації зусиль на пріоритетних аспектах перевірки. Такий підхід не лише підвищує загальну ефективність аудиту, але й забезпечує отримання достатніх і належних аудиторських доказів, що мають ключове значення для формування обґрунтованого та достовірного аудиторського висновку, який буде узагальнений у підсумковій документації [16].

Колектив авторів Будько О.В., Корнієнко О.В. [1] наголошують, що послідовність етапів планування аудиту передбачає систематизований підхід до організації аудиторської перевірки та включає наступні кроки: проведення збору релевантної інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, що підлягає аудиту; здійснення аналітичної оцінки ключових економічних показників з метою виявлення тенденцій та відхилень, які можуть вплинути на достовірність фінансової звітності; перевірка внутрішньої логічної узгодженості показників фінансових звітів шляхом аналітичних процедур і порівняльного аналізу; ідентифікація та оцінка складових аудиторського ризику; аналіз ефективності функціонування системи внутрішнього контролю на підприємстві з метою визначення рівня довіри до внутрішніх процедур; формування детального плану аудиторської перевірки, який визначає обсяг, методика та часові рамки проведення аудиту.

Назаренко О.В. ідентифікує наступні складові планування аудиторської перевірки: оцінка бізнес-ризиків; перевірка відповідності бухгалтерського обліку діючій обліковій політиці; визначення облікових компонентів, де може знадобитися спеціальний аудит; встановлення порогів суттєвості; формування очікуваних результатів від аналітичних процедур; розробка процедур аудиту; коригування плану [10]. Важливою складовою процесу планування є правильність визначення аудиторських процедур, відповідно, плануючи перелік процедур для аудиту власного капіталу, потрібно чітко обґрунтувати необхідність та доцільність їх виконання [9].

R. Nelly Nur Apandi, A. Sofia, H. Zulhaimi виокремлюють наступні питання, які повинні бути враховані у процесі планування аудиту, враховуючи сучасні бізнес-процеси, що пов'язані з епохою цифрових технологій: система бухгалтерського обліку, що базується на інформаційних технологіях обліку; управління ІТ та можливість цифрового шахрайства; бізнес-ризик, пов'язані з дедалі жорсткішою промисловою конкуренцією; аналітичні процедури з використанням аналізу великих даних; інші важливі питання, що стосуються самих аудиторів [17].

Питанням планування аудиту та особливості його документального супроводження відображено у наукових працях Соколенко Л.Ф. [14], Меліхової Т.О. [6, 7], Скаско О.І. [13], Дядюн О.О. [3]

Інтеграція штучного інтелекту в аудиторський процес є не лише логічним етапом його еволюції, а й необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності аудиторських послуг у цифрову епоху. Дослідження питань використання штучного інтелекту у процесі аудиту, а саме у процесі планування перевірки відображені в наукових працях Івахненкова С.В. [4], Розіт Т.В. [12]. Лоханова Н.О. [5], Плаксієнко В.Я. [11], Буряк М.П., Яремко І.Й. [2] наукові дослідження зосереджують на інтеграції інформаційних технологій, аналітики великих даних та інтелектуальних систем у процесі планування аудиту, попереднього оцінювання ризиків та розробки стратегії аудиту.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри наявні напрацювання учених з досліджуваної проблематики, доцільно зазначити, що значна кількість питань щодо планування аудиторської перевірки теоретико-практичного спрямування потребує подальшого дослідження. Зокрема, актуальним залишається питання документального оформлення процесу планування аудиту фінансової звітності. Аналіз особливостей планування аудиту в контексті стрімкого розвитку штучного інтелекту та використання спеціалізованого програмного забезпечення також потребує подальшого вивчення, оскільки це зумовлено динамічністю цифрового середовища, появою

нових технологічних викликів і можливостей, які безпосередньо впливають на підходи до оцінки ризиків, формування стратегії аудиту та аудиторських процедур. Тому наукове обґрунтування механізмів інтеграції інтелектуальних систем у процес планування аудиту формує базис актуальності дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є дослідження теоретико-методологічних засад та практичних аспектів планування аудиту з урахуванням викликів, які пов'язані з цифровою трансформацією, а саме впливом автоматизації та технологій штучного інтелекту. Досягнення поставленої мети передбачає необхідність формулювання та вирішення таких завдань: розкрити та проаналізувати вимоги МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» щодо планування аудиторської перевірки та документального супроводу; на підставі наявних наукових та теоретичних напрацювань деталізувати особливості планування аудиторської перевірки при використанні спеціалізованих програм, а також інструментів штучного інтелекту; провести SWOT - аналіз використання штучного інтелекту у процесі планування аудиту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Планування виступає ключовим етапом будь-якої діяльності, що передбачає досягнення поставлених цілей через раціональне використання ресурсів. У контексті аудиту, планування дозволяє чітко визначити обсяг, характер, терміни та відповідальних осіб за виконання перевірки. Без належного розуміння сутності терміна «планування» виникає ризик некоректного застосування методологічних підходів. Стандартизація аудиторської діяльності відповідно до МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» узагальнює чіткі вимоги до змісту та етапів планування. Розкриття терміна «планування» у контексті досліджуваної тематики допоможе уникнути змішування понять, таких як підготовка, організація або програмування, які хоч і близькі за значенням, але мають відмінності у науково-методичному змісті. Планування аудиту дозволяє

аудиторам ефективно організувати свою роботу та забезпечити високу якість проведення аудиту фінансової звітності.

Планування – це заходи, які включають формальне прийняття клієнта аудиторською фірмою, перевірку дотримання вимог щодо незалежності, формування аудиторської групи та виконання інших дій для визначення характеру, термінів та обсягу процедур, які необхідно виконати для ефективного проведення аудиту [18].

Планування аудиту є основою успішного аудиту. Це важливий перший крок у процесі аудиту, який, якщо його виконано правильно, допомагає аудиторам проводити ефективну перевірку, забезпечити відповідність стандартам і знизити ризики. Це особливо важливо в умовах сьогодення, коли підприємства стикаються зі складнощами, які постійно зростають, трансформуються. Однак планування аудиту - це не простий, стандартний процес. Необхідно враховувати кілька чинників, таких як бізнес-середовище клієнта, його операції та систему внутрішнього контролю, а також терміни виконання завдання [15].

Норми МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» аргументують, що планування є не окремим етапом аудиту, а швидше безперервним і повторюваним процесом, який часто розпочинається невдовзі після (або у зв'язку із) завершення попереднього аудиту та продовжується до завершення поточного завдання з аудиту. При цьому планування включає розгляд часу виконання певних дій та аудиторських процедур, які потрібно завершити до виконання подальших аудиторських процедур [8].

На рис. 1. узагальнено значення планування у процесі проведення аудиту фінансової звітності.

Процес планування аудиту є складною і багатоетапною діяльністю, яка сприяє підвищенню ефективності та якості проведення аудиторської перевірки. Зокрема, планування дозволяє: сформувати загальну стратегію аудиту; налагодити ефективну взаємодію між аудиторами та клієнтом; забезпечити

структурованість та послідовність процедур; ідентифікувати актуальні або потенційні проблемні аспекти перевірки; координувати дії учасників аудиторського процесу; здійснювати контроль за дотриманням встановлених етапів і строків виконання завдань; оптимізувати розподіл наявних ресурсів; виявити ключові ризики та відповідні засоби контролю; створити належну інформаційну базу для забезпечення якості аудиту; визначити релевантні аналітичні процедури; гарантувати своєчасність виконання аудиторських заходів.

Рис. 1. Значення планування у процесі проведення аудиту

Джерело: складено автором за матеріалами [8].

Ефективне планування аудиту базується на дотриманні таких принципів: гнучкість (забезпечення можливості оперативного коригування планів у разі виникнення непередбачуваних обставин); доречність (орієнтація на ті аудиторські процедури, які є найдоцільнішими для досягнення мети перевірки в установлені строки); ефективність та оптимальність (розробка такої програми аудиту, яка дозволяє з мінімальними витратами ресурсів отримати достатні та

прийнятні аудиторські докази); контроль (використання плану та програми як інструментів контролю за повнотою та своєчасністю виконання аудиторських процедур); неперервність (узгодження поточних планів з довгостроковими планами аудиторської фірми, з урахуванням результатів попередніх перевірок); цілісність (охоплення всієї сукупності суттєвих аспектів, що впливають на формування незалежної аудиторської думки стосовно достовірності фінансової звітності відповідно до нормативних вимог).

Організаційна модель процесу планування аудиту фінансової звітності включає послідовність логічно структурованих етапів, спрямованих на забезпечення належного рівня якості аудиторської послуги, а саме: 1) *ініціація аудиторської перевірки* (отримання суб'єктом аудиторської діяльності пропозиції на проведення аудиту фінансової звітності, попереднє узгодження ключових умов майбутнього аудиторського завдання); *попереднє планування аудиторської перевірки* (включає первинне ознайомлення з діяльністю потенційного клієнта, аналіз функціонування системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, ідентифікацію ризиків суттєвого викривлення, оцінку рівня суттєвості, можливостей виконання аудиту та визначення обсягу передбачуваних робіт і необхідних ресурсів); *прийняття рішення про прийняття завдання* (остаточне ухвалення суб'єктом аудиторської діяльності рішення про участь у перевірці, оформлення договірних відносин щодо проведення аудиту фінансової звітності); *формалізоване планування аудиту* (розроблення повної системи документації, що включає стратегію та план аудиту).

Методологічною основою, яка зумовлює логіку, послідовність і зміст аудиторських дій, сприяючи отриманню достатніх та прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої думки щодо достовірності фінансової звітності, виступає стратегія аудиту. Зазначений документ є ключовим елементом підготовчого етапу аудиторської перевірки, що визначає

загальний концептуальний підхід до виконання завдання. На рис. 2 узагальнено характеристику стратегії аудиту та завдання аудитора у процесі її розробки.

Характеристика стратегії аудиту та завдання аудитора у процесі її розробки

Значення стратегії аудиту:

- 1) забезпечення ризик-орієнтованого підходу, який дозволяє зосередити аудиторські ресурси на найбільш критичних зонах потенційних викривлень фінансової звітності;
- 2) узгодження методів і процедур перевірки з особливостями діяльності клієнта, його організаційною структурою, системою внутрішнього контролю та фінансовою звітністю;
- 3) підвищення ефективності аудиторського процесу завдяки чіткому розподілу обов'язків, визначенню пріоритетів та термінів виконання аудиторських процедур;
- 4) формування основи для розробки детального плану аудиту, який містять конкретизовані дії та інструменти досягнення аудиторських цілей.

Завдання аудитора у процесі розроблення стратегії аудиту:

- 1) виявити характеристики завдання, які визначатимуть його обсяг;
- 2) встановити звітні цілі завдання для планування часу аудиту та характеру необхідного повідомлення інформації;
- 3) розглянути чинники, які з погляду професійного судження аудитора є важливими для спрямування зусиль команди із завдання;
- 4) розглянути результати діяльності, що передують завданню, якщо це застосовно, чи є належними знання суб'єкта господарювання за результатами виконання інших завдань партнером із завдання;
- 5) уточнити характер, час та обсяг ресурсів, необхідних для виконання завдання.

Структуризація інформації у стратегії аудиту:

- 1) загальна інформація щодо проведення аудиту фінансової звітності;
- 2) характеристика та обсяг завдань;
- 3) оцінка бізнес-середовища підприємства;
- 4) специфіка діяльності підприємства, фінансова звітність якого перевіряється;
- 5) графік виконання робіт та комунікація з ключовим управлінським персоналом;
- 6) рівень суттєвості та аудиторський ризик;
- 7) ресурси: перелік, склад та кількість потрібних ресурсів; час використання ресурсів; керівництво, нагляд, управління ресурсами.
- 8) бюджет часу;
- 9) прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який склав стратегію аудиту та перелік аудиторів, які ознайомилися із змістом даного документу процесу планування.

Рис. 2. Характеристика стратегії аудиту та завдання аудитора у процесі її розробки

Джерело: узагальнено автором за матеріалами [8].

Після розробки стратегії, аудиторі повинні скласти план аудиту. План аудиту має більш деталізований характер порівняно із загальною стратегією

аудиту, оскільки він конкретизує характер, терміни та обсяг аудиторських процедур, які підлягають виконанню учасниками аудиторської групи в межах окремого завдання. Етапізацію процесу складання плану аудиту подано на рис. 3.

Рис. 3. Етапізація процесу складання плану аудиту

Джерело: складено автором за матеріалами [15].

Під час розробки плану аудиту, аудитор ідентифікує потенційні проблемні аспекти, які можуть виникнути в процесі перевірки. На рис. 4 узагальнено

інформацію, опис якої повинен бути відображений аудитором при розробці плану аудиту, відповідно до вимог МСА 300.

Рис. 4. Інформація, опис якої повинен бути відображений аудитором при розробці плану аудиту

Джерело: узагальнено автором за матеріалами [8].

На етапі планування аудиту фінансової звітності також складаються наступні документи: лист-зобов'язання; опитувальник з прийняття клієнта; лист-запит (лист-запит клієнту про попереднього аудитора; лист наступного аудитора до попереднього аудитора із запитом про доступ; лист попереднього аудитора у відповідь на лист наступного аудитора щодо надання доступу; лист-запит юристам); бюджет робочого часу.

Протягом останніх років цифрова трансформація вплинула на всі сфери бізнесу. Аудиторська діяльність також потрапила під вплив викликів, які пов'язані з діджиталізацією, оскільки індустрія 4.0 запропонувала новий потенціал для модернізації аудиту через цифровізацію та застосування нових цифрових інструментів [11]. На сьогодні процес планування аудиторської перевірки можна автоматизувати за допомогою спеціалізованих програмних продуктів (табл. 1).

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується глобалізацією інформаційного простору та широким впровадженням інноваційних технологій, зокрема штучного інтелекту. У цьому контексті аудиторська діяльність зазнає істотної трансформації, змінюючи як концептуальні основи професійної практики, так й інструментарій здійснення перевірок. Штучний інтелект

відкриває нові можливості для оптимізації процесів аудиту, зокрема в аспектах попереднього аналізу, планування, виявлення ризиків, моніторингу операцій та формування доказової бази.

Таблиця 1

Характеристика спеціалізованих програмних продуктів, які забезпечують автоматизацію процесу планування аудиту фінансової звітності

Назва програми	Коротка характеристика
Інформаційна система «TeamMate»	Комплексний інструмент управління аудиторською діяльністю, який забезпечує аудиторам та аудиторським групам можливість централізованого адміністрування всіх етапів аудиторського процесу - від планування й виконання до складання підсумкових звітів. Застосування цієї системи сприяє підвищенню ефективності організації аудиту шляхом інтеграції операцій в єдиному цифровому середовищі.
Система «Aura»	Доцільна для використання на етапах планування аудиту, зокрема в процесі розробки стратегії аудиту, а також під час документування проведених процедур. Її функціональні можливості включають доступ до зовнішніх інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, підтримку ризикоорієнтованої методології та забезпечення уніфікованого впровадження аудиторських процедур відповідно до встановлених стандартів.
Програмне забезпечення «CaseWare»	Надає структуровану платформу для ефективного планування аудиторської перевірки. У розділі «Планування» є шаблони документів, які потрібні для планування аудиту фінансової звітності, а саме: «Результати роботи, надані клієнту, та інформація про клієнта»; «Листи»; «Суттєвість»; «Робочий документ з розділів фінансової звітності».

Джерело: складено автором.

Розіт Т.В. наголошує, що у процесі планування аудиторської перевірки штучний інтелект допоможе знайти важливі факти про компанію, її цінності, виявити факт проходження аудиту в цій аудиторській компанії у попередні періоди, якщо ні, то цей процес перейде у більш детальний аналіз усіх бізнес-процесів та новин, що пов'язані з компанією. Розробка стратегії разом з штучним інтелектом допоможе визначити зовнішні ризики, які можуть впливати на фінансову звітність клієнта, тому сама стратегія буде краще орієнтуватися під специфічні потреби клієнта [12].

Застосування штучного інтелекту у процесі планування аудиту відкриває значний потенціал для підвищення якості аудиторських послуг, водночас вимагаючи ретельного управління ризиками та відповідності етичним нормам і МСА. Відповідно, з метою реалістичної оцінки доцільності застосування штучного інтелекту для планування аудиторської перевірки фінансової звітності, наступним етапом дослідження буде проведення SWOT- аналізу (табл. 2).

Таблиця 2

**SWOT- аналіз використання штучного інтелекту для планування аудиту
фінансової звітності**

Сильні сторони	Слабкі сторони
Підвищення точності оцінки ризиків завдяки обробці великих обсягів фінансових та нефінансових даних	Високі витрати на впровадження та підтримку ШІ-систем, що може бути бар'єром для деяких аудиторських компаній
Автоматизація аналітичних процедур, що зменшує трудомісткість та ймовірність людських помилок	Залежність від якості вхідних даних, адже результати моделювання за допомогою штучного інтелекту є достовірними лише за умови повноти, актуальності та релевантності використаної інформації
Оперативне реагування на зміни у фінансовому середовищі клієнта шляхом адаптивного планування	
Підвищення прозорості та доказовості процесів планування завдяки ретельному цифровому документуванню всіх етапів	Складність у верифікації та поясненні результатів, отриманих на основі алгоритмів, які використовує штучний інтелект
Створення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у процесі планування перевірки	Недостатній рівень цифрової грамотності частини аудиторського персоналу
Можливості	Загрози
Інтеграція з іншими цифровими технологіями (Big Data, блокчейн, хмарні обчислення) для створення комплексного середовища аудиторського планування	Невідповідність нормативним вимогам при використанні неперевіраних або непрозорих алгоритмів
Можливість розвитку нових моделей планування аудиту, орієнтованих на динамічний ризик-менеджмент	Потенційне зниження професійного скептицизму, якщо аудитори безкритично покладаються на результати автоматизованого аналізу
Залучення інвесторів та клієнтів завдяки підвищенню технологічної репутації аудиторських фірм	Ризики кібербезпеки та витоків конфіденційної інформації при використанні цифрових платформ

Джерело: складено автором.

Результати проведення SWOT- аналізу засвідчують високий стратегічний потенціал штучного інтелекту у плануванні аудиту, але водночас актуалізується необхідність застосування системного підходу до управління ризиками, загрозами для забезпечення ефективного використання прогресивних технологій.

Висновки. Резюмуючи результати проведених досліджень, потрібно зазначити, що якісне планування аудиту фінансової звітності є запорукою успішного проведення незалежної аудиторської перевірки. Високий рівень організації цього етапу безпосередньо впливає на здатність аудитора ідентифікувати аудиторський ризик, оптимально розподілити ресурси, встановити релевантні аудиторські процедури перевірки та дотримуватись принципів професійного скептицизму та об'єктивності. Інтеграція спеціалізованого програмного забезпечення та технологій штучного інтелекту виступає стратегічним напрямом підвищення якості аудиторського планування. Поєднання методологічно виваженого планування з сучасними цифровими технологіями створює нові можливості для підвищення ефективності та якості аудиту, водночас забезпечуючи його відповідність динамічним вимогам бізнес-середовища.

Список використаних джерел

1. Будько О.В., Корнієнко О.В. Аудит фінансових результатів: організаційні та методичні засади проведення. *Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету*. 2022. № 1(4). С. 79 – 87.
2. Бурак М.П., Яремко І.Й. Автоматизація аудиту фінансової звітності у воєнний період. *Економіка і суспільство*. 2024. Вип. 60. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-13>.
3. Дядюн О.О. Планування та етапи аудиту нематеріальних активів підприємства. *Держава та регіони*. 2021. № 2 (119). С. 79 – 85.

4. Івахненко С.В. Застосування штучного інтелекту в аудиті. *Наукові записки НаУКМА. Економічні науки*. 2023. № 8(1). С. 54–60.
5. Лоханова Н.О. Напрями удосконалення автоматизації аудиту в сучасних умовах здійснення аудиторської діяльності. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2024. № 1 – 2. С. 26 – 33.
6. Меліхова Т.О., Феофанова І.В., Лісіна Н.Л. Удосконалення методики аудиту готової продукції для покращення системи обліку на підприємстві. *Інвестиції: практика та досвід*. 2020. № 1. С. 19–26.
7. Меліхова Т.О. Шарко Д.М. Удосконалення обліку і аудиту розрахунків з покупцями на підприємстві. *Інвестиції: практика та досвід*. 2020. № 21 – 22. С. 30 -36.
8. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2020 року. Ч. I URL: <http://surl.li/uprjrp>.
9. Назаренко І.М. Організаційно-методологічні аспекти аудиту власного капіталу підприємства. *Наукові перспективи*. 2024. № 4 (46). С. 701-717.
10. Назаренко О.В. Роль міжнародних стандартів в ідентифікації, класифікації, обліковому супроводженні та організаційно-методичні особливості аудиту умовних зобов'язань підприємства. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 3. С. 13 – 18.
11. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М. DIGITAL-АУДИТ: тенденції розвитку та виклики в умовах сьогодення. *Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю* : матеріали IV Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Полтава, 20-21 квітня 2022 р.) / за ред. проф. Пилипенко К. А. Полтава : ПДАУ, 2022. С. 246 – 249.
12. Розіт Т.В., Мурадова К.З. Штучний інтелект в аудиті і бухгалтерському обліку. *Ефективна економіка*. 2024. № 4. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.4.76>.

13. Скаско О.І., Костецька Ю.Р. Методика аудиту виробничих запасів підприємства. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки*. 2022. № 70. С. 89 – 93.
14. Соколенко Л.Ф. Методика аудиту операцій публічних закупівель. *Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»*. 2022. Вип. 2 (69). С. 132 – 136.
15. Developing an audit plan. URL: <https://surl.li/hqddpe.15> (Accessed 12 April 2025).
16. Hartley A. The importance of the audit planning process: an in-depth look. URL: <http://surl.li/sspod> (Accessed 12 April 2025).
17. N. Nur Apandi, A. Sofia, H. Zulhaimi. Good audit planning practices in the digital era. *Advances in Economics, Business and Management Research, volume 220 6th Global Conference on Business, Management, and Entrepreneurship*. 2021. P. 72 – 80.
18. Understanding a financial statement audit. URL: <https://surl.li/fakibl> (Accessed 12 April 2025).